

ABORDAGEM DAS QUESTÕES JURÍDICAS RELACIONADAS À PENSÃO POR MORTE

APPROACHING LEGAL ISSUES RELATED TO THE DEATH PENSION

Layla Tavares Gouveia¹
Paulo César Arantes²

Resumo: Com a promulgação da Lei 9.528/97, houve mudanças substanciais nesse contexto, particularmente em relação aos dependentes sob guarda. Apesar da aparente clareza da legislação, surgem controvérsias e desafios práticos na concessão e usufruto dessa proteção. O foco central da pesquisa é contribuir para melhorar a aplicação da pensão por morte e garantir os direitos dos beneficiários, em busca de justiça e equidade no sistema previdenciário brasileiro. O estudo em questão mergulha nas complexidades jurídicas relacionadas à pensão por morte, um elemento crucial do sistema previdenciário brasileiro. Por meio de uma abordagem metodológica qualitativa e uma revisão metódica da literatura, sua intenção é compreender como o sistema jurídico do Brasil aborda essa matéria sensível. Seus objetivos incluem a análise detalhada da legislação e das políticas relacionadas à pensão por morte, a investigação de casos judiciais relevantes e a discussão das implicações práticas para os beneficiários desse benefício vital. Nesse sentido, estudos estão sendo conduzidos para entender como possíveis alterações na pensão por morte, como propostas na PEC nº 287/2016 e na PEC nº 6/2019, podem afetar os princípios de seguridade e segurança social. São consideradas as alterações introduzidas pela lei nº 13.135/2015, as propostas da PEC nº 287/2016, os pareceres das delegações Constitucional e Judiciária sobre a PEC nº 287, e as previsões da PEC nº 6/2019, à luz dos princípios constitucionais da previdência e da previdência social. A pesquisa qualitativa sugere que a PEC 6/2019 poderia violar diversos princípios securitários e previdenciários fundamentais, como a universalidade da cobertura e do serviço, a irredutibilidade do valor dos benefícios, a preservação do poder de compra e a proibição de retrocessos sociais.

Palavras-Chaves: Pensão por morte. Princípios. Inconstitucionalidade. Reforma da Previdência.

Abstract: With the promulgation of Law 9,528/97, there were substantial changes in this context, particularly in relation to dependents under custody. Despite the apparent clarity of the legislation, controversies and practical challenges arise in granting and enjoying this protection. The central focus of the research is to contribute to improving the application of the death pension and guaranteeing the rights of beneficiaries, in search of justice and equity in the Brazilian social security system. The study in question delves into the legal complexities related to the death pension, a crucial element of the Brazilian pension system. Through a qualitative methodological approach and a meticulous review of the literature, its intention is to understand how Brazil's legal system approaches this sensitive matter. Its objectives include detailed analysis of legislation and policies relating to the death benefit, investigation of relevant court cases, and discussion of the practical implications for beneficiaries of this vital benefit. In this sense, studies are being conducted to understand how possible changes to the death pension, as proposed in PEC nº 287/2016 and PEC nº 6/2019, can affect the principles of social security and security. The changes introduced by law nº 13,135/2015, the proposals of PEC nº 287/2016, the opinions of the Constitutional and Judiciary delegations on PEC nº 287, and the predictions of PEC nº 6/2019 are considered, in light of the constitutional principles of pension and social security. Qualitative research suggests that PEC 6/2019 could violate several fundamental security and social security principles, such as the universality of coverage and service, the irreducibility of the value of benefits, the preservation of purchasing power and the prohibition of social setbacks.

Keywords: Death pension. Principles. Unconstitutionality. Social Security Reform.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: laylatavaresg@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca explorar as questões jurídicas relacionadas à pensão por morte, um benefício previdenciário de fundamental importância, mas que apresenta diversas complexidades em sua aplicação e interpretação. Diante disso, verifica-se que o problema de pesquisa base para o estudo em questão é sobre como as questões jurídicas relacionadas à pensão por morte são abordadas e interpretadas no contexto do direito brasileiro?.

Este trabalho possui um estudo baseado na metodologia qualitativa como forma de compreender melhor o direito previdenciário e como a legislação trabalha com a questão da pensão por morte. Sendo, também, utilizado uma revisão de literatura baseando-se em artigos e pesquisas acadêmicas que tratam sobre o tema, assim como a legislação brasileira.

Desse modo, como objetivo geral deste estudo é analisar as questões jurídicas relacionadas à pensão por morte no contexto do direito brasileiro, a fim de compreender os desafios e controvérsias associados à concessão e ao gozo desse benefício previdenciário.

Além disso, os objetivos específicos deste estudo serão examinar a legislação atual e as políticas relacionadas à pensão por morte, identificando as principais questões jurídicas que surgem na interpretação e aplicação dessas leis e políticas. Analisar casos judiciais relevantes para entender como os tribunais têm interpretado e aplicado a lei em casos envolvendo pensão por morte. Identificar e discutir as implicações práticas dessas questões jurídicas para os beneficiários da pensão por morte, com foco particular nos desafios enfrentados pelos dependentes na obtenção e manutenção desse benefício.

Com a introdução da Lei 9.528/97, houve mudanças em alguns benefícios. O universo das pensões está passando por mudanças significativas. Como resultado, um dos interesses mais afetados é o benefício por morte. Primeiramente, é necessário entender o que é o benefício por morte e quais são os requisitos para realizar esse pagamento aos dependentes do segurado.

De acordo com Renan Oliveira (ano, on-line), a pensão por morte é definida como:

"Com base legal nos artigos 74 e seguintes da Lei 8.213/91, a pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, esteja aposentado ou não. Trata-se de uma prestação continuada, substituta da remuneração que o segurado falecido recebia em vida. A pensão por morte poderá ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida do segurado, assim declarada pela autoridade judicial competente após seis meses de ausência, conforme o artigo 78 da Lei 8.213/91."

Em relação à pensão por morte, está em debate o direito de ser considerado dependente o menor sob guarda. De acordo com o estudo a ser realizado, no direito brasileiro,

há uma grande controvérsia sobre essa falta de consideração do menor sob guarda como dependente. Isso ocorre porque, quando o menor é adotado, ele adquire, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, a mesma condição de filho da pessoa que o adotou. Portanto, para fins previdenciários, a situação não deveria ser diferente.

A hipótese é que, apesar da clareza da legislação em relação à pensão por morte, existem várias questões jurídicas complexas e desafios práticos que podem dificultar a concessão e o gozo desse benefício pelos dependentes do segurado.

A justificativa para este estudo reside na relevância da pensão por morte como um benefício previdenciário que afeta milhares de brasileiros. Compreender as questões jurídicas associadas a esse benefício pode contribuir para aprimorar sua aplicação e garantir que os direitos dos beneficiários sejam adequadamente protegidos.

2. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS RELACIONADAS À PENSÃO POR MORTE

A pensão por morte é um benefício previdenciário de fundamental importância, garantido pela legislação brasileira, que visa proteger os dependentes de um segurado falecido. A legislação que rege a pensão por morte no Brasil é a Lei 8.213/91, que estabelece os critérios para a concessão deste benefício.

A legislação define quem são considerados dependentes para fins de recebimento da pensão por morte. Estes incluem o cônjuge, o companheiro, os filhos e os enteados menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado, e os pais. Os irmãos menores de 21 anos ou inválidos, desde que não tenham se emancipado, também podem ser considerados dependentes, desde que comprovada a dependência econômica. (Brasil, 2017).

A pensão por morte é concedida a partir da data do óbito, quando requerida até 30 dias depois deste, ou a partir da data do requerimento, quando solicitada após esse prazo. O valor da pensão por morte corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. (Badari, 2021).

No entanto, a legislação sobre a pensão por morte tem passado por várias mudanças ao longo dos anos. Por exemplo, a Lei 13.135/15 alterou as regras de concessão da pensão por morte, estabelecendo, entre outras coisas, a necessidade de comprovação de dois anos de casamento ou união estável e de 18 contribuições mensais para a concessão do benefício aos cônjuges e companheiros. (Gercina, 2023).

Além disso, a Reforma da Previdência, promulgada pela Emenda Constitucional

nº 103/2019, trouxe mudanças significativas para a pensão por morte. Entre as alterações, está a redução do valor do benefício para 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. (Gercina, 2023).

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. (Brasil, 2019, online).

Essas mudanças na legislação têm gerado debates e controvérsias. Alguns argumentam que as alterações protegem o sistema previdenciário de fraudes e asseguram sua sustentabilidade a longo prazo. No entanto, outros acreditam que as mudanças podem prejudicar os dependentes dos segurados, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

2.1 A legislação previdenciária e a pensão por morte

A legislação previdenciária representa um importante conjunto de normas que regula os direitos e deveres relacionados à proteção social dos trabalhadores e de seus dependentes. No contexto brasileiro, um dos benefícios essenciais assegurados por essa legislação é a pensão por morte, um auxílio destinado aos dependentes do segurado falecido. A pensão por morte tem como objetivo amparar financeiramente os familiares do segurado após seu óbito, garantindo-lhes uma fonte de sustento e proteção econômica em um momento de perda e fragilidade emocional.

Este benefício previdenciário é regido por uma série de requisitos e critérios estabelecidos pela legislação, que visam assegurar sua concessão de forma justa e equitativa, evitando abusos e garantindo que apenas aqueles que realmente necessitam recebam o auxílio. Nesta introdução, exploraremos os principais aspectos da legislação previdenciária relacionados à pensão por morte, abordando seus fundamentos legais, os requisitos para sua concessão, as modalidades de beneficiários contemplados, as eventuais mudanças ocorridas ao longo do tempo e os desafios enfrentados na sua efetivação, proporcionando uma visão abrangente sobre este importante mecanismo de proteção social no Brasil.

A pensão por morte, conforme estabelece o artigo 74 da Lei nº 8.213/1991, é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que venha a falecer, independentemente de estar ou não aposentado. (Castro; Lazzari, 2007). Esse benefício tem

caráter contínuo e substitui a remuneração que o segurado falecido provia à sua família. Uma vez concedido pelo Órgão Previdenciário, torna-se irrenunciável, assegurando aos beneficiários uma fonte de sustento após a perda do provedor principal.

Essas mudanças na legislação têm gerado debates e controvérsias. Alguns argumentam que as alterações protegem o sistema previdenciário de fraudes e asseguram sua sustentabilidade a longo prazo. No entanto, outros acreditam que as mudanças podem prejudicar os dependentes dos segurados, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. (Santos, 2023).

Nesse contexto, é fundamental que os profissionais do direito estejam atualizados sobre a legislação e as políticas relacionadas à pensão por morte. Isso permitirá que eles possam orientar adequadamente seus clientes e defender seus direitos de forma eficaz. (Santos, 2023).

Essas alterações também estabeleceram novos prazos para a percepção da pensão, considerando a expectativa de vida da população e o déficit orçamentário da previdência. Dessa forma, o benefício é cessado após determinado período, dependendo da idade do beneficiário no momento do óbito do segurado. Essas mudanças visam reduzir os gastos previdenciários e garantir a sustentabilidade do sistema.

2.2. Pensão por morte: características, beneficiários e concessão

O artigo de Santos (2023) aborda as características da pensão por morte, um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) quando ele falece, independentemente de estar aposentado ou não. Esse benefício tem como objetivo substituir a renda que o segurado recebia em vida.

Entende-se que a pensão por morte como uma espécie de "salário" que é pago aos familiares do segurado após o seu falecimento. É uma forma de garantir que eles continuem recebendo uma renda, mesmo que o segurado não esteja mais presente para sustentá-los.

É importante ressaltar que a pensão por morte pode ser concedida tanto para segurados aposentados quanto para aqueles que ainda estavam trabalhando. O que importa é que eles tenham contribuído para a Previdência Social e tenham dependentes que possam se beneficiar desse auxílio financeiro.

Além disso, em casos de morte presumida do segurado, ou seja, quando ele está desaparecido por mais de seis meses e é declarado judicialmente como falecido, a pensão por morte pode ser concedida provisoriamente. Em resumo, a pensão por morte é um benefício

previdenciário que garante uma renda aos dependentes do segurado do INSS após o seu falecimento. É uma forma de ajudar essas pessoas a se sustentarem financeiramente, substituindo a renda que o segurado recebia em vida.

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta Subseção.

§ 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo.

§ 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. (Brasil, 1991, online).

A morte do segurado pode ser classificada como real, comprovada pelo óbito, ou presumida, dividida em dois casos. No primeiro, em decorrência de acidente, desastre ou catástrofe, considera-se a data do evento; no segundo, na ausência ou desaparecimento do segurado, a morte deve ser declarada por decisão judicial. Nos dois primeiros casos, o benefício é pago desde a data do óbito se requerido até 90 dias após ou da data do requerimento após esse prazo. Na morte presumida, após seis meses de ausência, é concedida uma pensão provisória. (Santos, 2023).

Nos casos de morte presumida, ou seja, quando uma pessoa é declarada desaparecida pela Justiça, a pensão é devida a partir da decisão judicial. A concessão de pensão por morte rege-se pelo princípio do *tempus regit actum*, isto é, pela lei vigente na data de falecimento do instituidor. (Brasil, 2023).

Os beneficiários são divididos em ordem de classes, com a existência de uma excluindo as seguintes, concorrendo igualmente dentro de cada classe. A primeira classe inclui cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos ou com invalidez. A segunda é composta pelos pais e a terceira pelos irmãos menores de 21 anos ou com invalidez. (Oliveira, 2024).

Enteados e menores tutelados são equiparados a filhos, desde que comprovem dependência econômica. O ex-cônjuge divorciado ou separado judicialmente que dependia de pensão alimentícia fornecida pelo falecido também tem direito, assim como aquele que renunciou a esse direito e se tornou economicamente dependente.

Não têm direito à pensão por morte o condenado por crime doloso que resulte na morte do segurado ou o cônjuge ou companheiro que simule ou cometa fraude em casamento ou união estável. Alterações significativas foram introduzidas pela Lei nº 13.135/2015, como a exigência de carência de 24 contribuições mensais para ter direito à pensão por morte.

Também houve mudanças nos valores do benefício, retornando ao valor integral da aposentadoria do segurado falecido. (Guilhem; Briancini, 2016).

Essas mudanças na legislação têm gerado debates e controvérsias. Alguns argumentam que as alterações protegem o sistema previdenciário de fraudes e asseguram sua sustentabilidade a longo prazo. No entanto, outros acreditam que as mudanças podem prejudicar os dependentes dos segurados, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. (Santos, 2023).

Dessa forma, é importante ressaltar que a legislação e as políticas relacionadas à pensão por morte são complexas e estão em constante evolução. Portanto, é essencial que os pesquisadores continuem a explorar e analisar essas questões, a fim de contribuir para o desenvolvimento de políticas mais justas e eficazes.

3 ALTERAÇÕES DA MP 664/2014 NA PENSÃO POR MORTE

O artigo 201 da Constituição Federal estabelece que a Seguridade Social deve seguir critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial. Nesse sentido, o artigo 195 da mesma Carta Magna determina que a base de financiamento da Seguridade Social seja diversificada, visando manter um equilíbrio entre todas as despesas.

Esse financiamento é realizado de maneira direta e indireta, por meio de recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de várias contribuições sociais. Entre essas contribuições, estão as do empregador, do trabalhador, dos segurados da previdência social, da receita de concursos prognósticos e do importador de bens ou de serviços. (Guilhem; Briancini, 2016).

A Medida Provisória n.º 664/2014 representou uma significativa alteração na legislação previdenciária brasileira, trazendo modificações substanciais na concessão e no valor da pensão por morte. Esta medida foi instituída em um contexto de reformas e ajustes no sistema previdenciário, visando garantir sua sustentabilidade diante das transformações demográficas e econômicas do país. Neste texto, realizaremos uma análise crítica do impacto da MP n.º 664/2014 na pensão por morte, considerando seus efeitos sobre os beneficiários e a eficácia na consecução dos objetivos previdenciários.

A MP n.º 664/2014 foi sancionada em um contexto de debates sobre o déficit previdenciário e a necessidade de reformas para garantir a sustentabilidade do sistema. Entre suas principais alterações, destacam-se a exigência de carência de 24 contribuições mensais para ter direito à pensão por morte, bem como mudanças nos valores do benefício, retornando

ao valor integral da aposentadoria do segurado falecido. (Fagnani, 2016).

Uma das principais alterações foi a instituição de um período mínimo de carência para a concessão da pensão por morte, estipulado em 24 contribuições. Além disso, a MP 664/2014 modificou a regra sobre o valor mensal da pensão por morte, que passou de 100% para 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, acrescido de até cinco cotas de 10%. (Christino, 2015).

As mudanças nos valores do benefício também suscitaram questionamentos sobre sua adequação e equidade. A determinação de que o valor da pensão por morte seria integral, em detrimento do modelo anterior de cotas proporcionais, gerou preocupações quanto à justiça distributiva e à capacidade do benefício de garantir uma proteção social adequada aos dependentes do segurado falecido. (Fagnani, 2016).

Ademais, ao presente vale ressaltar que a MP em questão foi revogada em 2015. Ela sofreu algumas alterações e foi convertida na Lei 13.135 de 2015, com mudanças significativas, em especial o artigo 77 que aduz sobre existir mais de um herdeiro e o direito a cota-parte individual de cada um deles. Onde, ainda, serão divididos em partes iguais para cada um dos pensionistas, diferentemente do que trazia a MP n° 664 que disponha de uma cota-parte de 10%. (Bissoli, 2015).

Abre-se um ponto a respeito das alterações promovidas pela Medida Provisória 664/2014 na pensão por morte representaram um marco significativo no contexto previdenciário brasileiro. A mencionada MP trouxe mudanças substanciais nos critérios de concessão e manutenção do benefício, visando, segundo o governo à época, o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário.

Dentre as principais modificações, destaca-se a exigência de tempo mínimo de contribuição para a concessão da pensão por morte, bem como a instituição de carência para beneficiários não filiados ao regime previdenciário. Tais medidas suscitaram debates acalorados, com posicionamentos favoráveis e contrários, destacando-se os impactos sociais e econômicos para os dependentes previdenciários.

É possível concluir que a Medida Provisória n.º 664/2014 teve um impacto significativo na pensão por morte, tanto em termos de acesso quanto de valor do benefício. No entanto, é importante considerar os diferentes efeitos dessas mudanças sobre os beneficiários, especialmente os mais vulneráveis, e avaliar a eficácia da medida na consecução dos objetivos previdenciários de garantir uma proteção social justa e equitativa para todos os cidadãos.

Ante exposto, frisa-se o crucial fundamento sobre reconhecer que as alterações promovidas na pensão por morte pela MP 664/2014 e sua subsequente conversão em lei não representam um encerramento definitivo das discussões sobre o tema. Pelo contrário, evidenciam a complexidade e a sensibilidade das questões previdenciárias, exigindo constante acompanhamento e revisão para garantir a efetividade dos direitos previdenciários e a justiça social no Brasil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pensão por morte é um benefício previdenciário muito importante, pois ajuda financeiramente os dependentes de segurados que faleceram. Neste artigo, vamos analisar e discutir as questões legais que envolvem esse benefício, levando em consideração a importância social dele e os desafios enfrentados pelos beneficiários e pelo sistema previdenciário em geral. As regras da pensão por morte são complexas e variam de acordo com a situação familiar e profissional do segurado. Por isso, é necessário analisar com cuidado para garantir que esse direito seja justo e efetivo.

Percebe-se que as questões legais da pensão por morte não envolvem apenas aspectos técnicos e legais, mas também considerações sociais, econômicas e emocionais, já que os beneficiários estão passando por um momento de perda e vulnerabilidade. Um ponto importante nas discussões sobre a pensão por morte é garantir a proteção dos dependentes, principalmente em famílias vulneráveis ou em situações complicadas, como divórcios, uniões estáveis e reconhecimento de filhos.

A jurisprudência brasileira tem um papel fundamental na interpretação e aplicação das regras da pensão por morte, ajudando a orientar as decisões dos tribunais. No entanto, ainda existem desafios e controvérsias que precisam ser discutidos, como a extensão da pensão por morte para novas formas de família e a necessidade de adaptar as regras previdenciárias às mudanças sociais e demográficas. É importante que o debate sobre as questões legais da pensão por morte leve em consideração não só os aspectos técnicos, mas também as necessidades e direitos dos beneficiários, especialmente os mais vulneráveis. Para garantir o direito à pensão por morte, é necessário que os órgãos administrativos e judiciais atuem de forma diligente e que políticas públicas promovam a inclusão social e a proteção dos dependentes.

As decisões judiciais e administrativas relacionadas à pensão por morte devem ser justas, equitativas e solidárias, para garantir o apoio adequado aos dependentes dos segurados

falecidos. Além disso, é essencial que as informações sobre os requisitos, procedimentos e direitos da pensão por morte sejam transparentes e acessíveis, para que os beneficiários possam exercer sua cidadania plenamente e se protegerem. Em conclusão, abordar as questões legais da pensão por morte requer uma análise multidisciplinar e sensível, levando em consideração não apenas os aspectos legais, mas também as particularidades e necessidades dos beneficiários.

A pensão por morte é um direito fundamental dos dependentes e deve ser garantida de forma justa e efetiva, para proteger as famílias brasileiras. É importante que os operadores do direito, os órgãos previdenciários e a sociedade como um todo atuem de forma comprometida e responsável, para garantir o pleno exercício desse direito e promover a justiça social em nosso país.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Celicina Borges. **METODOLOGIA CIENTÍFICA AO ALCANCE DE TODOS**. 2ª Ed. Barueri-SP: Manole, 2009.

BADARI, J. **Pensão por morte 2022: O que é, quem tem direito e como solicitar?** 2021. Disponível em: <https://abladvogados.com/artigos/pensao-por-morte/>. Acesso em: 23 nov. 2023.

BRASIL. **Código Civil (2002)**. Código Civil. Brasília, DF.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **LEI Nº 13.135, DE 17 DE JUNHO DE 2015**. Conversão da Medida Provisória nº 664, de 2014. Altera as Leis nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 10.876, de 2 de junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nº 10.666, de 8 de maio de 2003, e dá outras providências. Acesso em: 13 mar. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1991. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm. Acesso em: 13 mar. 2024.

BRASIL. **Dependentes**. 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/seus-direitos-e-deveres/dependentes>. Acesso em: 23 nov. 2023.

BRASIL. **Pensão por morte: confira os prazos para pedir e a duração do benefício**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/pensao-por-morte-confira-os-prazos-para-pedir-e-a-duracao-do-beneficio>. Acesso em: 23 nov. 2023.

BISSOLI, Norian. **As alterações trazidas após a conversão da MP 664/2014 na lei 13.135/15**. 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/as-alteracoes-trazidas-apos-a-conversao-da-mp-664-2014-na-lei-13135-15/201043457#:~:text=Assim%2C%20a%20MP%20664%20sofreu,entre%20todos%20em%20parte%20iguais>. Acesso em: 03 abr. 2024.

CASTRO, C. A. P. de; LAZZARI, J. B. **Manual de Direito Previdenciário**. 8. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007.

CHRISTINO, Mauricio Sérgio. **As alterações trazidas pela Medida Provisória 664 - (Pensão por morte) no Regime Geral de Previdência Social**. 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/as-alteracoes-trazidas-pela-medida-provisoria-664-pensao-por-morte-no-regime-geral-de-previdencia-social/159523598>. Acesso em: 25 mar. 2024.

FAGNANI, E. **A Previdência social não tem déficit**. Plataforma Política Social, [S. l.], fev. 2016. Sem paginação. Disponível em: <http://plataformapoliticasocial.com.br/a-previdencia-social-nao-tem-deficit/>. Acesso em: 13 mar. 2024.

GERCINA, C. **Entenda como é o cálculo da pensão por morte do INSS aprovado pelo**

STF. 2023. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/06/entenda-como-e-o-calculo-da-pensao-por-morte-do-inss-aprovado-pelo-stf.shtml>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

GUILHEM, M. C.; BRIANCINI, V. **As Alterações Na Legislação Do Benefício Da Pensão Por Morte E Seus Reflexos**. Revista de Políticas Públicas, v. 20, n. 2, p. 515–531, 2016.

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. - **Metodologia do trabalho científico**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2001.

OLIVEIRA, R. **PENSÃO POR MORTE - O que é e como funciona?** 2023. Disponível em: <<https://previdenciaria.com/blog/pensao-por-morte/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

SANTOS, R. C. S. da S. V. dos. **A Pensão por Morte após a Reforma Previdenciária: Mudanças, Impactos e Perspectivas**. 2023. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/105462/a-pensao-por-morte-apos-a-reforma-previdenciaria-mudancas-impactos-e-perspectivas>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

SEVERINO, A. J. - **Metodologia do trabalho científico**. 21 ed. São Paulo: 2000.

SILVA, Fernando Borges da. **A nova reforma da Previdência Social**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/38389/a-nova-reforma-da-previdencia-social>>. Acesso em: 03 abr. 2024.